

Colaboração e Participação Social

NOSSA MISSÃO

Integrar gestão pública e cidadão através da colaboração

Todos os dias visualizamos problemas em nossa rua, bairro e cidade. A grande questão neste momento é: onde devemos reportar este problema? Será que o poder público já está sabendo?

Missão 1

Engajar a sociedade, tornando o cidadão um agente participativo, conforme a Constituição Federal de 1988.

Missão 2

Proporcionar à comunidade uma ferramenta de integração entre cidadãos e poder público municipal.

Missão 3

Possibilitar que a Gestão Pública consiga transparecer suas benfeitorias aos cidadãos.

O QUE O HANAPU FARÁ?

Acesso ao cidadão

Todo cidadão poderá acessar o Hanapu através do Aplicativo disponível na loja de Aplicativos de sua preferência.

Isto dará maior agilidade ao serviço de solicitações aos gestores públicos.

9:27

Nome Completo*

Nickname* Este será o nome visível aos outros usuários e operadores
Exemplo: josilva

CPF* E-mail*

Telefone* CEP*

Endereço* N°

Bairro*

* Obrigatório

Li e aceito os [termos de uso](#).

Enviar

ou

cadastre-se utilizando mídias sociais

O QUE O HANAPU FARÁ?

Serviço de geolocalização

O cidadão não precisará conhecer a região onde está para que possa fazer uma denúncia. Ele poderá apenas dizer que o problema está no local onde ele se encontra neste momento.

Além disso, o usuário poderá dizer um local por onde passou, sinalizando no mapa onde esteve e qual problema encontrou.

Tudo será simples, rápido e prático.

O QUE O HANAPU FARÁ?

Detalhes sobre o seu problema

Se o cidadão desejar, ele poderá inserir comentários sobre o problema encontrado. Além disso, poderá reportar o problema utilizando fotos, pois isto ajudará o poder público na manutenção deste problema.

Além disso, se mais de um cidadão decidir reportar o mesmo problema, o modo campanha será ativado.

O QUE O HANAPU FARÁ?

Modo campanha

O modo campanha permite que cidadãos incomodados com o mesmo problema possam dar maior visibilidade à solicitação.

Se algo que exige maior urgência por parte dos gestores públicos poderão ganhar apelo popular para que seja resolvido com maior urgência.

Assim, cidadãos poderão se organizar para determinar o que é mais urgente na sua comunidade.

O QUE O HANAPU FARÁ?

Ação do Poder Público

O poder público (ou o poder privado) poderão tomar iniciativas para solucionar o problema de forma rápida e precisa.

Com isso, surgirá uma maior transparência entre ambas as partes. É comum que o poder público execute obras sem que a população fique sabendo. Isto fará com que tanto os problemas quanto as soluções sejam destacadas aos cidadãos como um todo.

Quais os benefícios?

Os benefícios da utilização do Hanapu Citizen-Sourcing obtidos dentro de duas Perspectivas diferentes:

O Cidadão

Este poderá reportar problemas municipais com maior facilidade e transparência.

O Gestor Público

Este poderá detectar o problema com a ajuda do cidadão e mostrar a ele o que foi feito para solucionar.

Colaboração e Participação Social

